

Case study : Science à la pelle

[Les médicaments du futur se cachent sous nos pieds... | Fondation Bettencourt Schueller](#)

Contexte

Près de 80% des médicaments prescrits actuellement proviennent de molécules issues de bactéries contenues dans les sols à l'image des antibiotiques et de certains immunosuppresseurs. Les antibiotiques ont été une avancée majeure de la médecine au XXème siècle, permettant de lutter efficacement contre certaines maladies infectieuses et évitant ainsi le décès de plusieurs millions de personnes. Cependant, l'utilisation massive de ces antibiotiques et leur recours quasi systématique ont résulté en la sélection de certaines bactéries devenues résistantes aux antibiotiques, c'est ce que l'on appelle l'antibiorésistance. Face à ce phénomène, il est nécessaire de créer de nouveaux antibiotiques.

L'équipe

Science à la Pelle est un projet de recherche participative lancé à l'été 2022 par des chercheurs de l'Université Paris Cité et de l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), regroupés au sein du laboratoire Évolution et Ingénierie des Systèmes Dynamiques au Learning Planet Institute.

Objectifs du projet

L'objectif de ce projet est de découvrir de nouvelles bactéries présentes naturellement dans les sols qui pourraient être utilisées afin de créer des médicaments. *En effet un seul gramme de terre contient souvent plus de 1000 espèces de bactéries différentes, qui peuvent varier d'un endroit à un autre en fonction, par exemple, de la composition du sol. Pour maximiser la diversité des bactéries analysées, et donc les chances de découverte de nouvelles molécules, ce sont des milliers d'échantillons qu'il faudrait tester.*

Comment participer ?

Afin de contribuer au projet, les participants sont invités à prélever une cuillère de terre lors de leur promenade. Ils doivent ensuite envoyer l'échantillon aux chercheurs et renseigner les coordonnées et une photo du lieu de prélèvement sur le site web du projet. (insérer image du site web). Les échantillons sont ensuite envoyés gratuitement jusqu'au laboratoire (en effet un partenariat a été noué avec La Poste)

Méthodologie/ Protocole

Suite à la récolte de l'échantillon par le participant, les chercheurs isolent les bactéries

Study design

Décrire le processus d'analyse des bactérie par les chercheurs

Data collection

Résultats des éditions précédentes (2022 et 2023)

La première édition du projet Science à la pelle a mobilisé environ 300 participants qui ont envoyé au total plus de 1500 échantillons provenant de 86 départements français (des 4 coins de l'hexagone.) (Update édition 2023).

A partir de ces échantillons, une nouvelle bactérie, la conkatamycine a été identifiée/isolée/mise en évidence, il pourrait potentiellement s'agir d'un futur antibiotique. Même si c'est le cas, un médicament à base de conkatamycine ne serait pas commercialisé avant une dizaine d'années, puisque les médicaments sont soumis à plusieurs phases d'essais avant leur commercialisation visant à établir leur efficacité et leur non-toxicité.

Questions pour les chercheurs du projet Science à la Pelle

Les antibiotiques sont-ils uniquement efficaces sur les bactéries (ou peuvent-ils être également utilisés contre d'autres pathogènes (ex: virus, champignons ?)

Avez-vous lancé une édition 2024 ? Non

Quels ont été les résultats de l'édition 2023 ? (Découverte d'une nouvelle bactérie avec un potentiel thérapeutique ?)

Comment déterminez-vous le potentiel thérapeutique d'une bactérie ?
Souche bactérienne (apparemment les bactéries sont déjà connues)

Quels nouveaux sols/territoires ont été explorés (par rapport à l'édition précédente) ?
Apparemment seuls les chercheurs ont collecté de nouveaux échantillons
Comment ces nouvelles zones de recherche ont été déterminées ?

Les données et résultats du projet sont-ils accessibles aux participants/ au grand public ? Si oui, sur quelle plateforme ?

Leur demander de présenter le site web sur lequel on doit entrer les informations. (Plateforme projects + notion pour ceux qui travaillent sur le projet)

Lors de l'édition 2022, vous avez obtenu des échantillons provenant de 86 départements, quid des départements ultramarins (outremer) ?

(Leur nom de domaine n'a pas été gardé.)